

UFPA
Universidade Federal do Pará

1º PARECER TÉCNICO SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 NA REGIÃO TRANSAMAZÔNICA E XINGU

Autores:

Hermes Fonseca de Medeiros (UFPA)¹
Dinar Duarte Vasconcelos (UEPA)²
Assis da Costa Oliveira (UFPA)³
Denis Ferreira Vieira (UFPA)⁴
Juarez Antônio Simões Quaresma (UEPA)⁵

DOI: [10.5281/zenodo.3885819](https://doi.org/10.5281/zenodo.3885819)

Altamira/PA
29 de maio de 2020

SUMÁRIO

1. Apresentação	3
1.1. Destaques do Parecer	4
2. Recomendações	4
2.1. Princípios norteadores para a gestão no enfrentamento da epidemia.....	4
2.2. Monitoramento	4
2.3. Medidas de controle.....	6
2.4. Educação e treinamento	7
2.5. Manutenção do isolamento nos municípios	8
2.6. Uso dos <i>royalties</i> de Belo Monte para enfrentamento da Covid-19	8
2.7. Expansão de leitos no Hospital Regional Público da Transamazônica.....	9
3. Argumentação	10
3.1. Introdução	10
3.2. Taxas de letalidade dos pacientes de Covid-19 hospitalizados	10
3.3. Crescimento exponencial do número de óbitos na 10 ^a Região de Saúde do Estado do Pará.....	12
3.4. Modelagem epidemiológica	13
3.5. Previsões quanto às demandas por leitos nos municípios	17
3.6. Análise do repasse dos <i>royalties</i> de Belo Monte para Altamira e Estado do Pará com foco nos possíveis usos para enfrentamento da Covid-19	20
Referências	24
Equipe de trabalho	25
Anexo 1	26

1. Apresentação

A Covid-19 apresenta um conjunto de características que torna impossível o atendimento das pessoas acometidas que demandam de assistência hospitalar, a menos que as taxas de transmissão sejam controladas, por medidas de isolamento social. Tais medidas precisarão ser mantidas, até que seja possível a imunização da população, por uma vacina.

Nesse contexto, torna-se necessário que cada sociedade encontre estratégias para conseguir se manter, convivendo com medidas de isolamento social, por um período mais ou menos de um a dois anos, tempo previsto para efetivação da vacina.

Tanto no Brasil quanto em outros países estão sendo desenvolvidas estratégias para obtenção de controle da Covid-19, com menores custos econômicos e sociais. Em geral, estes planos consistem em um período inicial mais restritivo, quando é obtida uma redução da proporção de indivíduos infectados na população, assim como são alcançados os níveis necessários de adaptação das pessoas às medidas de higiene e isolamento, seguido de relaxamento das medidas de isolamento até que seja possível encontrar um ponto de equilíbrio, com o desenvolvimento de atividades econômicas, simultâneas à manutenção de parte das medidas de isolamento social, associadas a medidas de controle e monitoramento dos casos na população para que seja possível atender as demandas de atendimento hospitalar.

Este parecer tem como objetivo reunir informações obtidas pela equipe do Grupo de Trabalho do Componente Saúde do Projeto CEFORM XINGU que realiza pesquisas sobre a saúde nos municípios impactados pela hidrelétrica de Belo Monte.

São apresentadas proposições quanto às ações que poderiam contribuir para mitigação de impactos da epidemia de Covid-19 nos municípios que compreendem a 10ª Regional de Saúde do Estado do Pará, assim como informações e análises de dados que dão suporte a estas recomendações.

Este documento está composto de duas partes e anexos. A primeira parte apresenta as recomendações formuladas, com base na experiência da equipe no tratamento de questões de saúde da região Transamazônica e Xingu, assim como em análises interdisciplinares destas questões.

A segunda parte, denominada “argumentação” reúne dados e análises que dão suporte às recomendações.

Os anexos apresentam elementos metodológicos necessários para a compreensão detalhada da modelagem dos padrões epidemiológicos.

1.1. Destaques do Parecer

- Modelagem epidemiológica da evolução da Covid-19 em municípios da região Transamazônica e Xingu.
- Tendências da pandemia da Covid-19.
- Análise dos recursos orçamentários provenientes dos royalties de Belo Monte, com possível aproveitamento para custeio do enfrentamento da Covid-19.
- Recomendações quanto a medidas que podem ser adotadas pelos municípios visando o enfrentamento da Covid-19 na região da Transamazônica e Xingu.

2. Recomendações

2.1. Princípios norteadores para a gestão no enfrentamento da epidemia

Para fins práticos, não existe justificativa para que se faça um planejamento baseado na espera da passagem do pico da curva, para que seja possível a diminuição do isolamento social. Nas condições da região, o que se tem é uma epidemia a ser mantida em níveis baixos, com maiores restrições aos contatos entre pessoas, até que seja fabricada e distribuída uma vacina.

Considerando as incertezas em diversos aspectos relevantes do ponto de vista epidemiológico e de gestão, é recomendada a adoção de uma rotina de trabalho, baseada em um planejamento adaptativo para enfrentamento da Covid-19 na região da Transamazônica e Xingu, levando-se em conta a possibilidade de manutenção de medidas de isolamento ou distanciamento social até o final de 2021.

No planejamento, deve-se observar a possibilidade de que, uma vez estabelecidos níveis de restrição de atividades econômicas diferenciadas entre municípios próximos, possa haver migração de profissionais para trabalhar nos municípios com menores restrições.

2.2. Monitoramento

O monitoramento eficiente, com identificação rápida de tendências de mudança na epidemia, é fundamental para que seja possível a obtenção da melhor relação custo/benefício na adoção de medidas de isolamento social, distanciamento social e higiene.

Um programa de monitoramento efetivo deve incluir, tanto uma equipe multidisciplinar de pesquisadores de diversas áreas de conhecimento afins a saúde, quanto vínculos com instituições representantes de diferentes setores da sociedade,

que possam trazer informações atualizadas, assim como contribuir na proposição de medidas a serem adotadas.

Para que seja possível o estabelecimento de um plano contínuo de monitoramento da epidemia, é necessário identificar os parâmetros a serem monitorados, assim como a adoção de uma rotina de transmissão destas informações imediata para os pesquisadores responsáveis por este monitoramento. Vale destacar que há a necessidade de monitoramento e medidas de controle específicas aos povos indígenas, às comunidades quilombolas, ribeirinhas e outros povos e comunidades tradicionais da região do Xingu, com apoio do Distrito Sanitário de Saúde Indígena (DSEI), da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do Instituto “Chico Mendes” de Conversação da Biodiversidade (ICMBio), assim como de profissionais da linha de frente do enfrentamento da Covid-19.

A adoção de protocolos obrigatórios rígidos para a realização de exames em todos os municípios, com separação dos dados obtidos com diferentes critérios, para que parte dos resultados destes testes sejam utilizados para monitorar os níveis de infecção nos municípios.

Padronização da planilha de dados dos municípios, com mais detalhes e de fácil preenchimento, que possa ser alimentada diariamente pela vigilância epidemiológica de cada um. A padronização dos dados fornecidos nos boletins epidemiológicos facilitaria a análise e interpretação, assim como o monitoramento e controle dos casos na região. Esta, poderia ser preenchida digitalmente ou à mão, e encaminhada como planilha ou fotografada e enviada diretamente para a equipe responsável pela inclusão nas planilhas de monitoramento, assim como pela formatação da planilha simplificada padrão a ser encaminhada para os veículos de comunicação.

O monitoramento deve considerar indicadores para mensurar a velocidade de propagação da Covid-19 e capacidade de atendimento do sistema de saúde. Dentre as variáveis que precisariam ser informadas continuamente à equipe que tenha assumido a função de monitoramento, são apontadas aqui:

Critérios adotados na seleção das pessoas a serem testadas quanto à infecção pelo vírus SARS-CoV-2.

Resultados dos testes, incluindo critérios que levaram ao teste, data da coleta da amostra e o tipo de teste empregado.

- Casos de internação em cada hospital de pacientes sintomáticos de Covid-19 em leitos clínicos e de UTI. Para esses casos, é necessário que sejam disponibilizadas informações quanto à data de internação e de alta hospitalar, transferência ou óbito, assim como quando disponíveis, os resultados de testagens.
- Medidas de prevenção da transmissão adotadas em cada município, assim como medidas de avaliação da efetividade do cumprimento das determinações, por parte da população.
- Informações quanto as demandas sociais vinculadas à adoção e cumprimento das medidas de prevenção da transmissão do vírus.
- Informações referentes as internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em leitos dos hospitais.

2.3. Medidas de controle

Produção do plano de enfrentamento da Covid-19 para cada município, considerando as características locais, incluindo medidas a serem tomadas para a obtenção de diferentes graus de impacto sobre as taxas de transmissão do vírus.

Implantação de medidas diferentes em cada município, ou mesmo em diferentes partes de um mesmo município, de acordo com características socioeconômicas, culturais e inferências quanto às taxas de transmissão em cada um deles.

Estabelecimento de grupos de trabalho responsáveis pelo acompanhamento dos impactos das medidas de isolamento social em diferentes segmentos da sociedade, em cada município como forma de garantir a viabilidade do seguimento das regras, por parte da população.

Definição do prazo de duas semanas para apresentação de uma avaliação da efetividade das medidas implantadas em cada município, com emissão e parecer quanto à necessidade de manutenção ou alteração do plano de isolamento social já implantado.

Com base nos resultados apresentados nas análises de dados neste relatório, são propostas as medidas a serem adotadas em cada município na **Tabela 1**.

Tabela 1. Proposta inicial para medidas de isolamento social a serem adotadas, por município.

Municípios	Redução nas taxas de transmissão	Medidas	Intervenção
Anapu Brasil Novo Medicilândia Uruará	Sem justificativa	Manutenção das medidas atuais	Divulgação do plano de enfrentamento da Covid-19 para a microrregião, alertando sobre a possibilidade de adoção de medidas mais rígidas, caso haja aceleração na epidemia.
Altamira	Pequena	Manutenção das medidas atuais	Esforço intensificado para conscientização da população da possibilidade de que sejam adotadas medidas mais restritivas, caso não seja detectada diminuição nas taxas de adoecimento.
Pacajá Porto de Moz Vitória do Xingu	Média	Adoção de medidas adicionais às já implantadas	Visita ao município para investigação das causas das altas taxas de transmissão.
Senador José Porfírio	Alta	<i>Lockdown</i>	

2.4. Educação e Treinamento

Cancelamento do primeiro semestre letivo nas escolas públicas da região da Transamazônica e Xingu.

Início de um programa de planejamento para implantação de um sistema de ensino associado a medidas de isolamento social no segundo semestre de 2020.

Estabelecimento de diálogo entre pessoas que estejam cientes das justificativas técnicas para o estabelecimento de medidas de controle e representações de classes, e movimentos sociais, tanto para ajustes e melhoria dos planos, quanto para conscientizar a população de que a flexibilização das medidas de controle depende da efetividade das medidas implantadas em cada etapa e cumprimento desta.

Estabelecimento de uma rotina de orientação dos profissionais responsáveis pela fiscalização do cumprimento das normas implantadas, para a solução de dúvidas e garantia de adesão deste grupo às medidas de controle.

2.5. Manutenção do isolamento nos municípios

Vários especialistas, autoridades sanitárias, profissionais de saúde, cientistas e a Organização Mundial de Saúde (OMS), afirmam que o isolamento social é a melhor estratégia no momento diante da dinâmica da pandemia da Covid-19, uma doença ainda em estudo, que não tem vacina ou tratamento com acurácia comprovada.

Estratégias de isolamento social, quarentena, *lockdown*, distanciamento social ou flexibilização destes, devem ser adotadas e mantidas conforme a disseminação local da doença, considerando também que há também uma sobreposição de realidades, pois outros vírus circulam pelo país e outras doenças também demandam atendimento, monitoramento e controle.

Cumprimento das orientações das autoridades sanitárias, rigoroso isolamento dos grupos de risco, controle de fluxo de pessoas nos municípios, testagem em massa da população e ações coordenadas entre gestores, secretarias de saúde, vigilância epidemiológica, órgãos de fiscalização e controle, entidades privadas etc.

Mobilização das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) para rastreamento e monitoramento dos casos suspeitos dentro do território de cobertura da ESF. Sendo realizado rastreamento instantâneo de contatos dos casos suspeitos e estes, colocados em quarentena supervisionada.

Estabelecimento de um plano de retorno gradual às atividades econômicas conforme ocorram o controle da epidemia e flexibilização do isolamento social nos municípios, seguindo critérios técnicos epidemiológicos.

2.6. Uso dos *royalties* de Belo Monte para enfrentamento da Covid-19

A Prefeitura Municipal de Altamira (PMA) recebeu R\$ 26.642.486,31 nos cinco meses iniciais do ano relativo à Compensação Financeira por Exploração de Recursos Hídricos (CFERH) da Hidrelétrica de Belo Monte. O Governo do Estado do Pará recebeu, no mesmo período, R\$ 20.161.326,70 da mesma rubrica de receita.

Estes valores, e os que serão recebidos nos próximos meses, devem ter a prioridade de destinação para medidas de enfrentamento da pandemia do Covid-19 no município de Altamira e na região do Xingu, dado que este é um recurso com ampla margem de discricionariedade de uso pelo gestor público, não possuindo muitas restrições legais de aplicação.

Recomenda-se à PMA estabelecer um uso prioritário para medidas de saúde que tenham relação direta com a prevenção e o atendimento de situações de baixa e média complexidade relacionadas aos Covid-19, e articulado ao que já está previsto na Lei Orçamentária Anual do município, além de garantir a transparência pública.

Para o Governo do Estado do Pará recomenda-se que este recurso seja totalmente direcionado para o custeio de medidas de saúde no município de Altamira e demais municípios da região do Xingu, com prioridade de utilização para a expansão da quantidade de leitos de UTI's de adultos no Hospital Regional de Altamira ou outras medidas relacionadas à ampliação das condições de atendimento de casos de alta complexidade.

Para ambos os entes estatais, é necessário garantir a transparência pública da destinação das receitas advindas com a CFERH de Belo Monte, e para os próximos anos ampliar a capacidade da sociedade planejar em conjunto com o poder público a definição dos investimentos prioritários para custeio com este recurso.

2.7. Expansão de leitos no Hospital Regional Público da Transamazônica

Na região do Xingu, o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) em Altamira é o único estabelecimento hospitalar que possui leitos de UTI adequados para atender casos graves de pacientes com Covid-19. Na atualidade, este hospital conta com 14 leitos de UTI para adultos, sendo 9 originalmente desta função e outros 5 leitos de UTI pediátrica que foram remanejados para UTI adultos, deixando o hospital temporariamente sem leitos de UTI's pediátrica.

Há também a possibilidade de expansão de 21 leitos no HRPT que poderiam serem somados ao quantitativo atual de UTI's, para uma capacidade máxima de 35 leitos de UTI para adultos, conforme foi apurado com profissionais médicos, pois uma "unidade de terapia intensiva, precisa de complexa estrutura para funcionamento, orientada pela Resolução RDC N° 07 (ANVISA), de 24 de fevereiro de 2010 (DOU de 25/02/2010), que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva, que o HRPT já dispõe, como foi relatado na Carta-manifesto dos Médicos e outros profissionais de saúde de Altamira e região, encaminhada dia 22 de maio de 2020 a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA), Secretaria de Saúde de Altamira (SESMA) e Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

Vale ressaltar que esta expansão citada, necessitaria de profissionais qualificados para atendimento em UTI, aquisição de equipamentos, EPI's, mobiliários, materiais de uso, medicamentos e manutenção do custo dia do leito, realocação de pacientes clínicos para outro hospital, seja o municipal ou de campanha e adaptação contratual aditiva com a empresa Pró-Saúde, administradora do HRPT, que poderia ser viabilizado via SESP. E, com a instalação do Hospital de Campanha com previsão para 50 leitos clínicos e 10 leitos de UTI's - até o momento em fase de licitação e sem previsão de implantação efetiva - poderia ser acrescidas mais 10 leitos. Logo, o total de 45 leitos de UTI's de adultos.

3. Argumentação

3.1. Introdução

Foram utilizados dados sobre números de internações hospitalares e de óbitos por Covid-19, a partir de boletins diários, produzidos pela SESP. Estes boletins foram produzidos a partir do dia 10/05. Antes disto, apenas um óbito havia sido notificado na região, em Altamira na data de 02/05/2020.

Até o dia 25/05/2020, cinco destes nove municípios apresentavam duas ou mais mortes. Apenas os dados destes municípios foram incluídos nestas análises. Como base de comparação com o que vem sendo observado, condições comparáveis, foi feita a opção pelos valores de diversos parâmetros estimados para o México e fornecidos por Chowdhury *et al.* (2020). Este estudo apresenta dados de vários países, associando-os a características econômicas dos mesmos, sendo que a opção pela adoção do México como base de comparação se baseou nos fatos de ser um país latino americano, para o qual se espera maior similaridade econômica e demográfica, do que com os demais apresentados. De qualquer forma, vale ressaltar que os valores apresentados para o México são semelhantes aos apresentados para outros países em condições econômicas intermediárias, o que implica que esta escolha não influencia de forma relevante as conclusões deste trabalho.

3.2. Taxas de letalidade dos pacientes de Covid-19 hospitalizados

A partir dos dados contidos nos boletins, no período entre 2/05 e 25/05, foram estimadas as taxas de letalidade de indivíduos hospitalizados, por município, conforme o procedimento descrito no Anexo 1. Estas taxas são apresentadas na

Figura 1, onde são comparadas com a taxa fornecida para o México (Chowdhury *et al.*, 2020).

Figura 1. Taxas de letalidade de pacientes hospitalizados por Covid-19 na 10ª Regional de Saúde do Estado do Pará. O valor correspondente, obtido em hospitais do México, são apresentados como base de comparação.

FONTE: Dados da SESP, 2020.

As taxas de letalidade para pacientes hospitalizados na região, independentemente do tipo de leito (clínico ou de UTI), 35% é bem mais alta do que aquela observada no México, se aproximando mais da taxa observada para pacientes de UTI, que precisaram de respiradores, que tem sido estimada em torno de 50%, em diversos países (Chowdhury *et al.*, 2020). No entanto, as taxas observadas para os dois municípios analisados que têm fácil acesso ao Hospital Regional da Transamazônica (Altamira e Vitória do Xingu), são bem próximas ao valor esperado.

Dois fatores podem estar atuando juntos para determinar as taxas mais altas nos demais municípios:

1) É possível que apenas os pacientes mais graves estejam sendo internados, sendo que muitos que deveriam ter sido hospitalizados não estejam tendo este atendimento. Caso isto ocorra, é esperado que, mesmo havendo atendimento adequado dos hospitalizados, haja uma maior letalidade, devido à gravidade dos casos atendidos ser maior.

2) É possível que os recursos disponíveis para o atendimento não estejam de acordo com o necessário para atendimento a pacientes com esta doença, resultando

em mortes, dentro de hospitais, que poderiam ter sido evitadas, caso o sistema de saúde tivesse mais recursos.

É provável que os dois fatores estejam atuando simultaneamente na 10ª Regional da Saúde do Estado do Pará, com pacientes que precisavam ser internados sendo deixados em casa e parte dos atendimentos hospitalares sendo feitos com recursos insuficientes. Estes dois fatores devem estar atuando juntos, aumentando o número de óbitos evitáveis em pelo menos, três dos cinco municípios analisados.

As altas taxas de letalidade nos hospitais indicam que a opção feita pela utilização dos parâmetros estimados a partir do México não sejam adequados para parte dos municípios estudados. Esta é a justificativa para a apresentação dos resultados obtidos tanto com adoção dos parâmetros de mais alta letalidade, extraídos da população chinesa, para os parâmetros de letalidade de pacientes hospitalizados são bem mais elevadas (este fenômeno é apresentado no **Anexo 1**), quanto com a adoção dos parâmetros de menor letalidade, extraídos da população do México.

3.3. Crescimento exponencial do número de óbitos na 10ª Região de Saúde do Estado do Pará

A variação do número de pessoas infectadas por Covid-19 pode ser estudada com base no número de casos ou número de óbitos. Para que o número de casos notificados possa ser utilizado como indicador no número de casos reais, é necessário que o número de pessoas testadas siga critérios conhecidos, que permitam esta aplicação. Devido à limitação no número de testes, à variação na sua disponibilidade ao longo do tempo, assim como à variação nos critérios de sua utilização de uma semana para outra, este indicador não é adequado para este fim.

Pelas razões citadas acima, o número de óbitos notificados é considerado como o indicador mais confiável para comparações na incidência de Covid-19, sendo está a opção adotada neste trabalho.

Este indicador tem duas limitações principais, as quais devem ser consideradas na interpretação dos resultados aqui apresentados.

A primeira é que a letalidade depende não apenas do número de casos de Covid-19, mas da vulnerabilidade da população (que depende da estrutura etária e das incidências de outros fatores de risco) e da eficiência do sistema de saúde.

A segunda limitação é que, no início da epidemia, como é o caso tratado neste estudo, os números muito baixos sofrem forte efeito do acaso. A maior vulnerabilidade

à estocasticidade no início da epidemia, torna recomendável a realização de repetição das análises para atualização das previsões apresentadas dentro de um período de 10 dias após a conclusão deste trabalho.

Na **Figura 2** são apresentados os ajustes de funções de crescimento exponencial aos dados dos cinco municípios que apresentavam mais de um óbito até 22 de maio. Como pode ser observado nesta figura, a curva de crescimento exponencial se ajusta bem aos dados. Este padrão é esperado para o período inicial de uma epidemia, quando ainda não existe um número relevante de pessoas imunizadas.

Figura 2. Ajustes de linhas de tendência de crescimento exponencial aos números de óbitos registrados em municípios da 10ª Regional de Saúde do Estado do Pará.

FONTE: Dados da SESP, 2020.

3.4. Modelagem epidemiológica

Os padrões apresentados na **Figura 2**, assim como os números de habitantes de cada município (IBGE, 2020) foram utilizados para ajuste dos parâmetros de um modelo epidemiológico do tipo SIER, conforme descrito no **Anexo 1**.

Os modelos foram utilizados para a obtenção de previsões quanto à evolução, até o final de 2020, dos seguintes parâmetros: números de habitantes infectados, números de óbitos e demandas por leitos hospitalares.

Na interpretação dos padrões previstos é necessário considerar que estas **previsões correspondem ao que seria esperado, caso não fosse obtida nenhuma mudança, em relação às taxas de crescimento da epidemia** estimadas para o dia 25 de maio, as quais já incluem os efeitos das medidas de isolamento em vigor. Como as taxas de crescimento do número de habitantes infectados são maiores do que um, para os cinco municípios analisados, as previsões incluem a tendência de evolução da epidemia, até que ela seja limitada pela imunidade de grupo. Naturalmente, **se espera que isto não ocorra, como resultado de ajustes nas medidas de prevenção de infecções.**

Na **Figura 3** são apresentadas as previsões para a variação nos números de pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2, nos cinco municípios analisados, com a utilização dos parâmetros de letalidade do México e da China.

Como pode ser visto na figura, empregando-se os parâmetros do México o modelo indica que a epidemia estaria mais avançada. A explicação para estes resultados consiste em que, menores taxas de letalidade (México), considera-se que há mais pessoas infectadas para que possa ser explicado o mesmo número de mortes.

As taxas de letalidade apresentadas na **Figura 1**, apoiam que sejam considerados como mais prováveis, os resultados com o perfil mexicano, para Altamira e Vitória do Xingu, e o perfil Chinês para os demais municípios, o que resulta na aproximação das cinco curvas.

Figura 3. Previsões do número de infectados por Covid-19 em cinco municípios da 10ª Regional de Saúde do Estado do Pará, caso não sejam tomadas medidas para diminuir as taxas de transmissão em relação às taxas estimadas para o dia 25/05/2020. Os gráficos A e B são baseados em dois conjuntos de parâmetros quanto às taxas de letalidade.

FONTE: Dados da SESPA, 2020.

Na **Figura 4** são apresentadas previsões para o crescimento dos números de óbitos por Covid-19 em seis dos municípios da 10ª Regional de Saúde do Estado do Pará.

No cenário mais otimista, são esperados cerca de 1000 óbitos por Covid-19, apenas nestes cinco municípios. **Vale ressaltar que, esta previsão pressupõe que**

os pacientes receberiam um tratamento hospitalar adequado, garantindo a baixa letalidade registrada no México.

Figura 4. Previsões do crescimento do número de óbitos por Covid-19 na 10ª Regional de Saúde do Estado do Pará, caso não sejam tomadas as medidas para diminuir as taxas de transmissão em relação às taxas estimadas para o dia 25/05/2020. Os gráficos A e B são baseados em dois conjuntos de parâmetros quanto às taxas de letalidade.

FONTE: Dados da SESPA, 2020

Considerando o Cenário 1, seriam previstas cerca de 1000 (997) óbitos por Covid-19 (somatório das cinco linhas, referentes aos municípios, enquanto no Cenário 2, este valor aumentaria para 8000 (7944)).

Mediante a impossibilidade de que seja fornecido atendimento hospitalar para o grande número de pessoas que precisariam, com ambos os cenários, temos **a estimativa mais otimista, de 1000 óbitos, que seria superada, caso as taxas de transmissão atuais sejam mantidas**. Além disto, vale lembrar que estes números são referentes a apenas cinco dos nove municípios da região, sendo que a pandemia também está presente nos demais.

3.5. Previsões quanto às demandas por leitos nos municípios

Para a previsão de números de leitos necessários, foram adotadas as estimativas de menores demandas (parâmetros do México), mas para a distribuição dos números de indivíduos infectados ao longo do tempo nos municípios que apresentaram mais altas letalidades hospitalares (Pacajá, Porto de Moz e Senador José Porfírio) foram utilizadas as distribuições apresentadas na **Figura 3.B, enquanto para os municípios que apresentaram taxas de letalidade compatíveis com as registradas no México**, foram utilizadas as distribuições apresentadas na **Figura 3.A**. Estes resultados estão apresentados na **Figura 5** a seguir.

Figura 5. Previsões quanto às demandas por leitos para pacientes de Covid-19, na 10ª Regional de Saúde do Estado do Pará. A) Previsões por municípios, considerando a manutenção das taxas estimadas para o dia 25/05/2020. A) Previsões para os cinco municípios juntos, em dois cenários, com e sem a adoção de medidas efetivas de controle das taxas de transmissão.

FONTE: Dados da SESPA, 2020

A primeira conclusão que pode ser obtida a partir da Figura 5 é de que **o número de leitos necessários já havia ultrapassado o número de leitos disponíveis de UTI em funcionamento da região (14)**, no período da coleta de dados deste trabalho

(87, no início da curva). Esta conclusão está de acordo com as informações disponíveis, de que a taxa de ocupação de leitos já havia atingido 100%, assim como está de acordo com a indicação de atendimento hospitalar insuficiente, obtida a partir das taxas de letalidade em hospitais da região.

A segunda conclusão que pode ser extraída da **Figura 5** é de que **seria impossível aumentar o número de leitos, no tempo disponível, de forma a garantir atendimento à população**. Esta conclusão está de acordo com o que tem sido previsto, desde o início da epidemia, de que nenhuma cidade do mundo seria capaz de fornecer o atendimento hospitalar necessário, caso fosse feita a opção por deixar que a epidemia fosse limitada pela imunidade de grupo.

Considerando que **os resultados apresentados na Figura 5 são plausíveis, e baseados em um cenário relativamente otimista**, por considerar taxas de demandas por leitos de um país com uma população relativamente resistente à doença (México), fica evidente a necessidade de adoção de medidas mais efetivas para o controle da transmissão de Covid-19 nos municípios da 10ª Regional de Saúde do Estado do Pará.

Mais especificamente, deve-se **priorizar a adoção de medidas de prevenção da transmissão nos municípios mais afetados** no momento. **Embora Altamira tenha uma população muito maior**, o que resulta em uma maior demanda por leitos com menor taxa de infecção por habitantes, **é necessário considerar que este município está menos afetado no momento**.

Considerando que seja obtida uma redução significativa das taxas de transmissão, mantendo-se a demanda por leitos de UTI mais próxima da disponibilidade de leitos, todas as curvas tenderão a ser achatadas a ponto de poderem se estender por anos (**Figura 5.B**), ou seja, até que a população seja imunizada por uma vacina, ou até que surjam tratamentos efetivos para a doença, que possam ser disponibilizados para o grande número de infectados que resultaria na flexibilização das medidas de controle de transmissão.

A adoção de medidas mais efetivas do que as atuais, associada à melhoria dos recursos disponíveis para atendimento hospitalar por um período de dois anos (tempo previsto para o surgimento e distribuição de uma vacina), é o cenário que deve ser buscado para decisões quanto a políticas de saúde, assim como socioeconômicas.

Quanto à estrutura hospitalar, **um aumento dos números de leitos clínicos e de UTI progressivo, mesmo que resulte em implantação de leitos após os**

períodos das curvas apresentadas na Figura 5, é justificado, considerando que estas curvas devem ser evitadas por medidas de prevenção de transmissão. Conforme tem sido adotado no Brasil e em outros países, **a taxa de ocupação de leitos deve passar a ser utilizada como critério para medição da efetividade das medidas de controle da Covid-19**, pois o aumento progressivo do número de leitos ao longo dos próximos anos contribuiria para permitir flexibilização progressiva nos níveis de restrição ao contato entre pessoas.

Vale ainda ressaltar que, caso sejam adotadas as medidas necessárias agora, buscando-se a integração da sociedade no processo, se espera que a **eficácia das mesmas medidas tenda a melhorar ao longo do período, por três razões:**

1) **Aprendizado da população** para conviver com as novas rotinas;

2) **Diminuição dos números de indivíduos infectados;**

3) **Imunidade de grupo parcial**, crescendo de forma contínua principalmente nos compartimentos da sociedade que têm mais dificuldade de se adaptar às medidas de controle da transmissão, por motivos socioeconômicos e/ou culturais.

Estes fatores são a explicação para a melhoria dos cenários que têm sido observadas em países e regiões do Brasil que estão conseguindo compatibilizar relaxamento das medidas de isolamento social, com a manutenção das taxas de ocupação de leitos hospitalares em níveis aceitáveis.

3.6. Análise do repasse dos royalties de Belo Monte para Altamira e Estado do Pará com foco nos possíveis usos para enfrentamento da Covid-19

No ano de 2020, o município de Altamira recebeu R\$ 15.689.516,91 de Compensação Financeira por Exploração de Recursos Hídricos (CFERH) provenientes do lucro mensal da geração de energia da Hidrelétrica de Belo Monte. **É importante notar que mais da metade deste valor foi recebido nos meses de abril e maio.**

Além disso, o valor recebido somente até maio já está 242% acima do valor definido na Lei Orçamentária Anual de 2020 (LOA/2020) do município de Altamira, que previa o repasse de R\$ 11.008.800,00 ao longo de todo o ano de 2020. Isto quer dizer **que mais da metade do recurso, ou 59% dele, está sendo alocado sem previsão inicial das rubricas de custeio, o que amplia a discricionariedade do gestor público, a importância da transparência pública e da responsabilidade**

com as prioridades a serem atendidas. Os valores de pagamento, por mês, foram os seguintes (Quadro 1):

Quadro 1. Repasses de CFERH à Prefeitura de Altamira em 2020

Mês/Ano	Valor
Janeiro/2020	660.816,24
Fevereiro/2020	2.007.176,22
Março/2020	5.408.390,89
Abril/2020	7.613.133,55
Mai/2020	10.952.969,40
Total	26.642.486,31

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel, 2020a).

No mesmo período, o Governo do Estado do Pará recebeu o CFERH de seis hidrelétricas. Fizemos a especificação dos valores recebidos unicamente da hidrelétrica de Belo Monte, e que consta abaixo (Quadro 2). Ressalve-se que na **LOA/2020 estadual não é possível identificar os valores específicos atribuídos à receita estimada com a CFERH oriunda da hidrelétrica de Belo Monte.**

Quadro 2. Repasses de CFERH de Belo Monte ao Governo do Estado em 2020

Mês/Ano	Valor
Janeiro/2020	500.113,00
Fevereiro/2020	1.519.053,04
Março/2020	4.093.129,72
Abril/2020	5.761.703,22
Mai/2020	8.289.327,72
Total	20.163.326,70

Fonte: Aneel (2020b)

Segundo Oliveira (2020), não há transparência pública sobre a alocação destes recursos no orçamento público do município e do estado. No caso do governo estadual, não há nem mesmo a certeza de que os valores provenientes da CFERH de Belo Monte estão sendo direcionados para custeios de políticas públicas atuantes na

região do Xingu. Em ambos os entes estatais, as LOA não apresentam o rastreamento de quais rubricas de receitas estão sendo usadas para custear as despesas definidas.

E, ademais, são receitas com poucas restrições de custeio, imperando a discricionariedade do gestor público. As duas únicas restrições para aplicação dos recursos provenientes da CFERH estão contidas no artigo 8º da Lei n. 7.990/1989, depois atualizado pelas Leis n. 8.001/1990 e n. 12.858/2013, em que fica proibido o uso para pagamento da dívida pública e para custeio do quadro permanente de pessoal, neste último caso com exceção dos profissionais da educação básica e outros custeios de ensino.

Até por isso, torna-se importante discutir a necessidade de priorização do uso deste recurso com medidas de custeio para a melhoria dos serviços de saúde fundamentais para o trabalho de atendimento e de prevenção à Covid-19. Isto é ainda mais importante na esfera municipal, em que a maior parte dos recursos oriundos da CFERH estão sendo usados fora de qualquer previsão presente na LOA/2020.

Segundo apurado internamente pela equipe do Ceform-Xingu, os itens de custeios prioritários que os valores da CFERH poderiam custear são os seguintes:

- Expansão da quantidade de leitos de UTI para adultos no Hospital Regional de Altamira, garantindo o suporte prioritário para aquisição de equipamentos e organização da infraestrutura, ainda que haja vedação legal para custeio da contratação de profissionais da saúde;
- Equipamentos de Proteção Individual (EPI), sendo: macacões de proteção; máscara cirúrgica; óculos de proteção; luvas; toucas sanfonadas; máscaras PFF2/N95; aventais cirúrgicos. Todos que sejam aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);
- Kits de testes rápidos (imunológicos), também de marcas aprovadas pela ANVISA, num quantitativo, mínimo, equivalente a 30% da população municipal;
- Cestas básicas para atender a população vulnerável do município, nas áreas urbana e rural, incluindo os povos indígenas e as comunidades ribeirinhas.

Por outro lado, numa análise estrita das despesas planejadas na LOA/2020 do município, só o valor repassado em maio já poderia custear despesas importantes ligadas à manutenção das Unidades Básicas de Saúde, cujo montante de custeio previsto é de R\$ 7.752.876,91. Ao mesmo tempo, teria condições de arcar com a totalidade do valor orçado para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (R\$ 1.955.267,95) e garantir um aporte maior para a linha de despesa descrita como

“Expansão do Programa da Estratégia de Saúde da Família” que contém a alocação de apenas R\$ 10.000,00 (Prefeitura Municipal de Altamira, 2019).

Além disso, seria um recurso mais do que necessário para custear a linha de despesa definida por “Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade”, orçada em R\$ 2.818.128,98, e que tem implicações diretas na capacidade de atendimento de pacientes do Covid-19. Por certo, se somarmos o valor repassado apenas em maio para a compensação financeira, seria possível ampliar em mais 2,94 vezes a expansão do custeio para esta linha, o que resultaria em mais aportes para a melhoria dos serviços hospitalares de média e alta complexidade, incluindo a ampliação do atendimento de casos de baixa e média complexidade de pacientes com Covid-19.

E, por fim, cabe mencionar que o valor repassado apenas em maio também cobriria integralmente o custeio da linha de “Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA”, cujo valor orçado é R\$ 7.400.217,95 (Prefeitura Municipal de Altamira, 2019).

Dito isto, é **importante garantir uma interlocução com os poderes públicos do município e do estado do Pará para identificar quais foram os reais usos destes recursos até o presente momento, e dialogar a necessidade de priorização dos recursos remanescentes dos cinco meses iniciais do ano**, além daqueles que serão obtidos nos próximos meses, para que parte ou a totalidade dele seja direcionado para medidas de enfrentamento da pandemia do Covid-19 no município.

Em todo caso, é necessário considerar:

- Em termos das receitas mensais do município de Altamira com a CFERH, **deve-se estabelecer um uso prioritário para medidas de saúde que tenham relação direta com a prevenção e o atendimento de situações relacionadas aos Covid-19**, porém garantindo a total transparência pública e o monitoramento pelos órgãos competentes;
- Em termos da receita do Governo do Estado do Pará com a CFERH, o foco central é **assegurar que este recurso seja totalmente direcionado para o custeio de medidas de saúde no município de Altamira e demais municípios da região do Xingu**, com prioridade de utilização para a expansão da quantidade de leitos do Hospital Regional de Altamira ou outras medidas relacionadas à ampliação das condições de atendimento de casos de alta complexidade.

- Para ambos os entes estatais, é necessário **garantir a transparência pública da destinação das receitas advindas com a CFERH de Belo Monte, e para os próximos anos ampliar a capacidade da sociedade planejar em conjunto com o poder público o planejamento dos investimentos prioritários para custeio com este recurso.**

Referências

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Compensação Financeira pela Utilização de recursos Hídricos: Valores Efetivamente Distribuídos – Altamira/PA, 2020. Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/cmpf/gerencial/>

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Compensação Financeira pela Utilização de recursos Hídricos: Valores Efetivamente Distribuídos – Estado do Pará, 2020. Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/cmpf/gerencial/>

ANVISA.

Resolução RDC Nº 07, de 24 de fevereiro de 2010. DOU DE 25/02/2010.

BLACKWOOD, Julie C; CHILDS, Lauren M. An introduction to compartmental modeling for the budding infectious disease modeler. **Lett Biomath.** 2018; 5(1):195–221.

BRASIL. **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas.** 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html?view=municipio>. Acesso: 02/05/2020.

CHOWDHURY, Rajiv *et al.* Dynamic interventions to control COVID-19 pandemic: a multivariate prediction modelling study comparing 16 worldwide countries. **Eur J Epidemiol** (2020). Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10654-020-00649-w> . Acesso em: 02/05/2020.

DRIESSCHE, Pauline Van D. Reproduction numbers of infectious disease models. **Infectious Disease Modelling.** 2017; 2(1): 288-303. <https://doi.org/10.1016/j.idm.2017.06.002>

FERGUSON, Neil M et al. **A Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIS) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand.** Imperial College COVID-19 Response Team, London, (2020) March, 16. <https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf>

LAUER, Stephen A et al. The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: Estimation and Application. **Ann Intern Med.** 2020; doi: <https://doi.org/10.7326/M20-0504>

LI R, PEI S, CHEN B, et al. Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV-2). **Science.** 2020; 368(6490):489-493. doi:10.1126/science.abb3221.

LIU Y, YAN LM, WAN L, et al. Viral dynamics in mild and severe cases of COVID-19. **The Lancet Infectious Diseases.** 2020. 3099(20)30232-2. doi: 10.1016/S1473-

OLIVEIRA, Assis da Costa. Royalties das hidrelétricas e direitos de crianças e adolescentes: notas sobre os casos de Belo Monte, Jirau e Santo Antonio. **Emporio do Direito**, fev. 2020. Disponível em:

<https://emporiiododireito.com.br/leitura/royalties-das-hidreletricas-e-direitos-de-criancas-e-adolescentes-notas-sobre-os-casos-de-belo-monte-jirau-e-santo-antonio>

Prefeitura Municipal de Altamira. **Lei n. 3.318, de 27 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual)**. Altamira: Prefeitura Municipal, 2019. Disponível em: <http://altamira.pa.gov.br/site/category/loa-lei-orcamentaria-anual/>

Equipe de trabalho

1. Hermes Fonseca de Medeiros: Doutor em Ecologia (UNICAMP) – Professor e pesquisador da Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará (Campus Universitário de Altamira). E-mail: hermes@ufpa.br.

2. Dinar Duarte Vasconcelos: Especialista em Saúde Pública, Informática em Saúde e Doutoranda em Biologia Parasitária na Amazônia (UEPA/Instituto Evandro Chagas) – Professora e pesquisadora da Universidade do Estado do Pará (Campus de Altamira). E-mail: divasconcelos@uepa.br

3. Assis da Costa Oliveira: Doutor em Direito (UnB). Professor e pesquisador da Universidade Federal do Pará, Faculdade de Etnodiversidade no Campus Universitário de Altamira. E-mail: assisdco@gmail.com

4. Denis Ferreira Vieira: Doutorando em Neurociências e Biologia Celular (UFPA)- Professor e pesquisadora da Faculdade de Medicina de Altamira no Campus Universitário de Altamira. E-mail: denisvgf@ufpa.br

5. Juarez Antônio Simões Quaresma: Doutor em Patologia (USP), professor e pesquisador da Universidade do Estado do Pará, Universidade Federal do Pará (núcleo de medicina tropical) e colaborador do Instituto Evandro Chagas. E-mail: Juarez.quaresma@gmail.com

ANEXO 1

DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS DE ANÁLISE DE DADOS EMPREGADOS NO PARECER TÉCNICO SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 NA REGIÃO TRANSAMAZÔNICA E XINGU DE 29/05/2020

1. Taxas de letalidade de pacientes hospitalizados

A taxa de letalidade de pacientes hospitalizados consiste no número de óbitos, dividido pelo número de internações. Os dados fornecidos pelos boletins da SESPA não fornecem os números de internações, mas apenas o número de pacientes que estão internados a cada dia, no hospital regional, e nos hospitais municipais, por município. Estes números aumentam quando novos pacientes são internados e diminuem quando ocorrem altas ou óbitos. Os dados de óbitos são informados separadamente, mas os números de altas e novas internações não são. Quando eventos de altas e novas internações coincidem no mesmo dia, um evento compensa o outro e o número apresentado não varia. Esta limitação nos números apresentados impede o cálculo preciso das taxas de letalidade.

Estimativas aproximadas para as taxas de letalidade de pacientes hospitalizados, por município, foram feitas em três etapas, conforme descrito a seguir:

1) Primeiramente, para cada município que já havia registrado mais de um óbito por Covid-19, foram obtidos os números de óbitos ocorridos no período de 15 dias para o qual havia boletins epidemiológicos (10 a 25/02/2020). Estes valores foram denominados como óbitos no período (OP).

2) Para cada categoria de internação (no hospital regional ou em hospitais municipais), em cada município, foram identificadas novas internações com base nos casos em que houve aumento nos números de internados, assim como foram identificadas altas hospitalares, quando estes números diminuíram, sem estarem associados a eventos de óbitos. Estes números permitem identificar parte dos casos de internações e de altas, mas não os casos em que estes eventos se anularam. Os números de internações identificadas para cada município, nas duas categorias de internações, foram somados, resultando em valores denominados internações evidentes (IE) e altas evidentes (AE). Assim, a cada município foi associado um valor IE e AE.

3) Foram calculados os números de óbitos ocorridos em cada município que não estavam associadas a diminuições nos números de internações evidentes IE, por

terem sido compensados por novas internações. Este valor, calculado separadamente para cada município, foi denominado OCI (óbitos compensados por internações).

4) A probabilidade de um evento de óbito não estar associado a uma diminuição no número de pacientes internados, denominada POCI, foi calculada como: $POCI = OCI/OP$.

5) Considerando que, para cada município, a chance de que um caso de óbito coincidissem com um caso de internação era igual à chance de que isto ocorresse com um caso de alta, o número real de altas ocorridas no período de estudo (NRA) foi estimado pela fórmula: $NRA = AE/(1-POCI)$.

6) Considerando que, para cada alta que foi compensada por uma nova internação, houve uma nova internação compensada por uma nova alta, o número real de internações (NRI) foi estimado como: $NRI = IE + NRA - AE$.

7) Finalmente, uma taxa de letalidade de pacientes internados foi estimada, para cada município, dividindo-se o os números de obtidos registrados em cada município pela soma dos números de óbitos com os números de altas estimadas: $Letalidade = OP/(OP + NRA)$.

As estimativas obtidas foram apresentadas em um gráfico de barras.

É importante ressaltar que este método pôde ser aplicado devido ao fato de que a maioria dos casos de altas e óbitos estiveram associados a reduções nos números de pacientes de cada município internados na mesma categoria de internação. A partir do momento em que a rede hospitalar atinge sua capacidade máxima, a tendência é que os leitos sejam reocupados mais rapidamente, aumentando a proporção de altas que não podem ser detectadas por reduções nos números de pacientes internados, resultando assim em maior erro nas estimativas.

Para uma próxima etapa é fundamental que sejam obtidos dados referentes a eventos de internações e altas, para que seja possível a obtenção de resultados úteis para dar suporte à tomada de decisões.

2. Modelagem epidemiológica

A análise das tendências de crescimento e estabilização da pandemia, dentro de cada município, foi baseada na utilização de um modelo SIER (BLACKWOOD & CHILDS, 2018), implementado por meio de fórmulas inseridas em células de uma planilha de Excel.

Ao modelo SEIR básico, foram adicionados alguns aspectos da complexidade epidemiológicas, a saber:

- 1) Possibilidade de transmissão antes do fim do período de incubação;
- 2) A separação dos indivíduos infectados entre quatro categorias, quanto à severidade dos sintomas (CSS), assintomáticos, moderados, severos e críticos;
- 3) Diferentes períodos de duração da doença, assim como potenciais de contaminação de novos indivíduos, para as diferentes CSS;
- 4) Associação do tipo de atendimento hospitalar e risco de óbito às CSS.

Inicialmente, os parâmetros referentes às proporções de indivíduos que apresentam diferentes CSS, foram extraídos de uma compilação de informações, realizada com base em três publicações, referentes ao observado na China (FERGUSON et al., 2020, LAUER et al., 2020, LI et al., 2020, LIU et al., 2020, YANG et al., 2020). Este conjunto de parâmetros foi denominado cenário chinês.

Considerando que as proporções de indivíduos que têm apresentado diferentes quadros sintomáticos, assim como as taxas de letalidade por Covid-19, variam bastante entre países, buscou-se conjuntos de parâmetros que melhor se aplicassem à realidade brasileira. Dentre as alternativas encontradas na literatura, foi feita a opção por utilizar valores referentes à população mexicana (fornecidos por CHOWDHURY et al. 2020), por ser o México um país mais próximo ao Brasil, mais semelhante quanto a aspectos socioeconômicos e demografia. Para efetuar este ajuste, foram adotadas as proporções de indivíduos infectados que precisam de internação hospitalar em leitos clínicos e de UTI, assim como a taxa de mortalidade.

Embora o modelo utilizado permita associar uma taxa de transmissão diferente a cada classe sintomática, só foram encontradas evidências na literatura suficientes para embasar a associação de uma menor eficiência de transmissão para pacientes assintomáticos. Estudos que têm apresentado estimativas para esta diferença têm estimado que pacientes assintomáticos tenha cerca de metade da capacidade de espalhamento de vírus (Li et al. 2020). Estas estimativas foram incluídas no modelo, atribuindo-se metade da capacidade de contágio, a cada dia, para pacientes assintomáticos, em relação a pacientes das demais categorias.

Definidos os parâmetros do modelo, o ajuste da taxa de crescimento aos dados obtidos a partir dos boletins de saúde foi feito nas seguintes etapas:

- 1) Foram produzidos gráficos de dispersão do número de óbitos acumulados para cada município, em função do tempo.

- 2) Foram ajustadas linhas de tendência com a função exponencial.
- 3) Os parâmetros obtidos pelos ajustes, foram utilizados para identificar o tempo necessário para que o número de óbitos registrados dobrasse, em cada município.
- 4) As taxas de transmissão foram ajustadas (mantendo-se metade da eficiência de transmissão para os indivíduos assintomáticos) até que o tempo de duplicação do número de mortos, na fase inicial da epidemia, coincidissem com aquela prevista pela equação ajustada aos dados.
- 5) Para cada município, buscou-se nas projeções obtidas pelo modelo, o dia em que o número de mortos previsto coincidia com o número de mortos previsto para a equação de crescimento exponencial, para o dia 25/05/2020.
- 6) A partir daí considerou-se que a epidemia de cada município estaria neste estágio de avanço no dia 25/02/2020 e as previsões para o futuro foram baseadas na continuidade das projeções, deste ponto em diante.

3. Taxas de crescimento da epidemia

Em epidemiologia, a taxa de crescimento, “R”, pode ser expressa de diferentes formas (DRIESSCHE, 2017), tendo sido divulgadas nas notícias por Covid-19 basicamente duas alternativas: 1) O número de dias necessário para que o número de infectados dobre; 2) O número de pessoas infectadas, a partir de cada pessoa infectada.

Para ajuste do modelo SIER, foi necessário estimar a taxa de crescimento definida apenas na alternativa, dentre as listadas acima, mas a segunda tem uma interpretação mais diretamente relacionada com o problema a ser enfrentado, que é a redução de contatos entre pessoas a ser buscada, para controlar a pandemia.

Para estimar a segunda alternativa, a partir do modelo, foi necessário considerar que indivíduos com diferentes quadros sintomáticos tem diferentes durações para o período em que permanecem infectantes (DI), diferentes valores de eficiência como infectantes (EI), assim como ocorrem em diferentes proporções do total de infectados (PI).

Na etapa 4) da modelagem epidemiológica, foram definidas as taxas diárias de transmissão da doença, para cada quadro sintomático (TTDS).

O valor de “R”, definido como o número médio de pessoas contaminadas, a partir de cada pessoa contaminada, pôde então ser calculado como o somatório dos valores “TTDS x PI x EI x DI” obtidos para os quatro quadros sintomáticos.

Na **Tabela 1**, são apresentadas as duas medidas para a taxa de crescimento da epidemia. Enquanto a primeira foi necessária para a modelagem utilizada no parecer, a segunda é útil para a avaliação do esforço necessário para controlar a epidemia, em cada município.

Tabela 1. Estimativas para as taxas de crescimento dos números de casos de Covid-19, nos municípios analisados, obtidas a partir dos números de óbitos informados.

Município	Dias para duplicação	Novos infectados a partir de cada indivíduo infectado
Altamira	16	1,9
Pacajá	8,5	3,1
P. de Moz	7,5	3,5
S. J. Porfírio	4,5	5,5
V. do Xingu	8,5	3,1

Fonte: Dados da SESPA, 2020.